

The State of Women in the Short Stories of Suryakanthan

G. Nithya, Part-Time Research Scholar, Tamil Department, Auxilium College, Katpadi, Vellore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5320-2261>

Dr. N. Kumari, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Katpadi, Vellore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7889-6164>

DOI: 10.5281/zenodo.7810247

Abstract

The various developments that took place in the twentieth century extended their part to the field of literature in an extraordinary way. In the early times, all the limitations of literature were overcome by the use of knowledge and technology. Short stories helped to eliminate differences such as superiority, inferiority, male-female ideology, gender bias and inequality. Conventional concepts were rejected and new ideas began to emerge. Conservatism spoke and demanded a complete change in the social structure that enslaved women in Tamil society. It can be seen in the short stories of many Tamil Short story writers. In this way, Suryakanthan has recorded various problems and solutions faced by women in his short stories. Hence, the purpose of this review article is to examine them realistically as portrayed in the stories.

Keywords: Suryakanthan, Short Stories, Feminist Issues, Slavery.

References

- [1] Vazhviyal Kalanjiam, Vol-1. Tamil University, Thanjavur, p – 220.
- [2] Suryakanthan, *Suryakanthan Sirukadaikal*. Kavita Pathipagam, 2013, p - 99-100.
- [3] Malathi Maitri, *Viduthalaiyai Ezhuduthal*. Kalachuvadu Pathipagam, 2015, p – 75.
- [4] Suryakanthan, *Suryakanthan Sirukadaikal*, Kavita Pathipagam, 2013, p – 18.
- [5] ... *Suryakantan Sirukadaikal*, Kavita Pathipagam, 2013, p – 55.
- [6] Prapanchan, *Sandhya*. Kavita Pathipagam, 2001, p-119.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சூர்யகாந்தன் சிறுகதைகளில் பெண்கள் நிலை

கு. நித்தியா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5320-2261>
முனைவர் நா.குமாரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7889-6164>
DOI: 10.5281/zenodo.7810247

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இருபதாம் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்த பல்வகை வளர்ச்சி நிலைகள் இலக்கியத் துறையிலும் நீட்சி பெற்றன. ஆரம்ப காலங்களில் இலக்கியங்கள் வழி நிலை நிறுத்தப்பட்ட தன்மைகள் யாவும் அறிவாராய்ச்சியின் பயனாய் கட்டுடைக்கப்பட்டன. உயர்வு, தாழ்வு மனப்பான்மை, ஆண், பெண், சமத்துவமின்மை போன்ற வேறுபாட்டுணர்வுகள் களையப்படுவதற்குச் சிறுகதைகள் துணைபுரிந்தன. மரபுமுறை சார்ந்த கருத்தாக்கங்கள் மறுதலிக்கப்பட்டு புதிய புதிய சிந்தனைகள் உலாவரத் தொடங்கின. பழமைவாதங்கள் பேசி பெண்களை அடிமைப்படுத்தும் சமூக அமைப்பு முற்றிலும் மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் சிறுகதைகளில் எழுந்தன. அவ்வகையில் சூர்யகாந்தன் தன் சிறுகதைகளில் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பல்வேறு சிக்கல்களையும் தீர்வுகளையும் பதிவு செய்துள்ளார். இதனை ஆய்வு செய்வதே இவ்வாய்வு கட்டுரையின் நோக்கம் ஆகும்.

திறவுச்சொற்கள்: சூர்யகாந்தன், சிறுகதை இலக்கியம், பெண்ணியப் பிரச்சனைகள், அடிமை வாழ்க்கை.

முன்னுரை

சமுதாயத்தில் பெண்கள் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தோன்றிய இயக்கம் பெண்ணியம் ஆகும். பெண்கள், ஆணாதிக்கத்தால் தனித்துவம் பெறாமல் வாழ்வதையும், ஆண்களின் பாலியல் தேவைக்கு மட்டும் பயன்படுபவர்களாக இருப்பதையும், எப்போதும் ஆண்களைச் சார்ந்து வாழ்கின்ற நிலையையும் எண்ணிய போது பெண்ணியம் என்னும் புதிய சிந்தனை ஓர் இயக்கமாக உயிர்த்தது. அத்தகைய பெண்ணியம் சார்ந்த கருத்துக்கள் இன்றைய நவீன இலக்கியங்களில் வலுப்பெற்று வருகின்றன. அவ்வகையில் பெண்ணியம் தொடர்பான கருத்துக்களை சூர்யகாந்தன் தம் சிறுகதைகளில் ஆங்காங்கே வெளியிட்டுள்ளார் என்பதை இவ்வாய்வு கட்டுரை ஆராய்கிறது.

பெண்ணியப் பிரச்சனைகள்

பெண்ணியப் பிரச்சனைகளைப் பொறுத்தவரை உலகம் முழுவதும் ஒருவகை அடிமைத்தனப் போக்கும் காணப்படுகிறது. கணவனுக்குத் தொண்டு செய்யும் நோக்கத்திற்காக

மட்டுமே பெண் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்கிற மனோபாவத்தை எல்லா மொழிச் சிறுகதைகளிலும் காணமுடிகின்றது.

இவர் சிறுகதைகளில் ஆண் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியேறத் துடிக்கும் பெண்ணைக் குறித்த பதிவுகள் இடம்பெறுகின்றன. இது பெருமளவில் இல்லை. ஆனால், எல்லாப் பெண்களும் கணவனின் கீழ் பணியாற்றவே விரும்புகின்ற சூழலை அதிகளவிலான சிறுகதைகளில் காணமுடிகின்றது. இதனை, தடம் மாறும் தவறுகள், தண்டிக்கப்படாத குற்றவாளிகள், ஒரு இரவும் ஒவ்வொரு இரவும், கொழுந்துகளை நறுக்கும் வேர்கள் போன்ற சிறுகதைகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

பெண்களின் அடிமை வாழ்க்கை

பெண்களை அடிமைப்படுத்தும் வழக்கம் இன்று மட்டுமல்லாமல் தொன்று தொட்டுத் தொடர்ந்து வரும் வழக்கம் எனலாம் அடிமை என்பதற்கு.

இயற்கைக்கு மாறாக ஒரு மனிதன் சட்டப்படி மற்றவனுடைய

சொத்தாக மாறி விடும் முறையாகும் (ப. 220)

என வாழ்வியல் கலைக்களஞ்சியம் குறிப்பிடுகின்றது.

சமூகத்தில் பெண் அடக்குமுறை ஆணாதிக்கச் செயற்பாடுகளைக் கண்டித்துச் சிறுகதைகள் வெளியாகியுள்ளன. பெண் பாத்திரங்களின் வழி பெண்ணின் வலிகள் மிக இயல்பாகச் சிறுகதைகளில் வெளிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. அதிலும் குடும்ப வாழ்வில் தனித்த நிலையில் பெண்கள் சந்திக்கும் சிக்கல்களை மிக இயல்பாகக் கையாள்வதோடு பெண் இருப்பின் தேடலாகவும் இவை உள்ளன. இத்தகைய சமூகத்தில் பெண் குறித்த பதிவுகளை வெளியிடுவதன் மூலம் பெண் குறித்த புரிதலுக்கு வழிகாட்டியாகவும் உள்ளன. 'பிழைப்பு' என்னும் சிறுகதையில் கைம்பெண் சுப்பம்மாள் வீட்டு வேலை செய்கிறாள். முதலாளியம்மாள் எவ்வளவு வேலைகளையும் வாங்கிவிடுகிறாள். வீட்டுக்குச் சுப்பம்மாளை அனுப்ப மனமின்றி சிறுசிறு வேலையாக இதைச் செய்துவிட்டுப் போ, அதைச் செய்துவிட்டு போ என்று தொடர்ந்து வேலை வாங்கும் அடிமைப் போக்கை இக்கதை உணர்த்துகிறது. இதை,

“எம் புஷ்பா...! அவதா கொஞ்சம் இருட்டறதுக்கு முந்தியே வீடு போய்ச் சேருட்டுமே. வெடியால மப்பலா இருக்கறப்பொ வந்தவ” என மனைவியிடம் அங்கலாய்ப்பார். அவள் இவரை ஏறிட்டுப் பார்க்கிற தோரணைக்குப் பயந்து கொண்டு... பேசாமல் இருப்பதைத் தவிர வேறெந்த பதிலையும் சொல்ல இவருக்கு இயலாது.

சுப்பம்மா வேக வேகமாகச் சேலைகளுக்குச் சோப்புத் தேய்த்தாள்.

மற்ற நாட்களைவிட அன்றைக்கென்னவோ மனம் அளவுக்கு மீறிப் பதட்டம் கண்டிருந்தது. கடந்த ஒரு வாரமாகக் காய்ச்சலால் நைந்து போன தனது கடைசிக் குழந்தையின் ஞாபகம் முழுவதுமாக நிரம்பியிருந்தது.

“செரியா கண்ணுத் தெரியாத அந்தக் கெழவி பாவம் கொழந்தையெ வெச்சட்டு எப்பிடிக் கஷ்டப்படுதோ...! பொழுதோட வேலை முடிஞ்ச வாங்கிட்டுப் போற பழைய சோத்தக் கொண்டுதானே அவளோட பசிக்கு ஏதாச்சும் செய்ய முடியும்.”

தன்னைத் தேறுதல் படுத்திக் கொள்ளவே முயன்றாள். ஆனால், அது முடிகிற காரியமாகத்; தோணவில்லை.

பெரிய பையன் முத்தானுக்குப் பள்ளிக்கூடம் போய்க் கொண்டிருந்த நாட்களிலேயே காடுமேடெல்லாம் சுற்றி சாணி எடுத்துவந்து அதை எருவாகத்தட்டி ஒன்று சேர்க்கும் வேலை மும்முரமாயிருந்தது. வீட்டில் தங்கவெல்லாம் அவனுக்கு நேரங்கிடையாது.

துணியைக் கல்லில் ஓங்கி அடிக்க அடிக்கப் பசி இரைப்பையின் எல்லைகளில் அலையடிக்க ஆரம்பித்திருந்தது. புறப்படும்போது குடித்த ஒரு டம்பளர் நீராகாரத்தின் சக்தி, குடலின் அகோரத் தாண்டவத்திற்கு ஈடு கொடுக்க மாட்டாமல் தன்னை மாய்த்துக் கொண்டிருந்தது. கண்களுக்கு மயக்கம் வருவதாகப் பட்டது.

‘சித்த நேரம்... சோர்ந்து போயி உக்காந்தாப் போதும்.’ “என்ன சுப்பம்மா இப்படிக் குத்தவெச்ச உக்காந்துக்கறதா இருந்தா உன்ர வுட்டுலேயே படுத்துக்கலாமே” என்கிற கடகடப்புத் தப்பாமல் கேட்கும்.

துணிகளைக் கொடியில் உலரப் போட்டுவிட்டு மிளகாய் டின்னைத் தூக்கித் தலையில் வைத்துக் கொண்டு...“வேறென்னாச்சும் வாங்கியார வேணுங்களா...?” எனக் கேட்டாள்.

“...வாற்ற வழியிலே லாண்டிரீல ரெண்டு நாளைக்கு முந்திக் கொடுத்த துணிகெல்லா ரெடியாயிருக்கும். அதுகளை வாங்கிட்டு வந்துரு... (ப. 99-100)

எனும் வரிகளைப் படிக்கும் போது வேலை செய்யும் இடத்தில் பெண்களின் அடிமை நிலை கண் கலங்க வைக்கிறது.

சமூகக் கட்டுப்பாட்டை மீறுதல்

குடும்பம், சமூகம் போன்றவற்றிற்கும் கட்டுப்பாட்டு வாழவேண்டும் என்னும் கட்டுப்பாடுகளை உடைத்தெறியும் நோக்கில் முகத்திரை இல்லா முத்திரைகள் என்னும் சிறுகதையும் பெண்ணின் சுதந்திரத்தை மையமாகக் கொண்டது. கணவர் இறந்தபின் வேறு திருமணம் செய்து கொள்ளும் விருப்பமின்றிப் படித்து, சமூகத்தில் ஆணுக்குச் சமமாக வாழவேண்டும் என்ற இலட்சியக் கனவுடைய ஒரு பெண்ணை மையமாகக் கொண்டதாக இச்சிறுகதை உள்ளது. அவள் கணவன் இறந்தப் போதும் அவன் விந்தணுவைச் செலுத்தி குழந்தை பெற நினைத்து புதிய புரட்சி செய்வதை இக்கதை உரைக்கிறது. பேராசிரியரிடம் ஒரு மாணவி தன் வாழ்க்கை நிகழ்வை உரைக்கிறாள். நான் காதலித்து திருமணம் செய்தவன் இறக்கிறான். என் கணவர் அயன் விந்தணுவைச் செலுத்தி குழந்தை பெற வேண்டும்

எனும்போது, பையனின் பெற்றோர் சொத்துக்கு என்று எண்ணி அனுமதி மறுக்கின்றனர் கோர்ட்டில் கேஸ் நடக்கிறது என்றாள். உடனே பேராசிரியர் கணவன் இறந்த பிறகும் அவள் மூலம் குழந்தை பெற நினைப்பது பெருமையாக உள்ளது என்கிறார். பெண் தனக்கான பாதையைத் தானே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சமூகத்தில் அடிமையாக வாழாமல் ஆணுக்கு நிகராக வாழவேண்டும் என்பதை இக்கதை விளக்குகிறது. இதைப்போன்று வாழப்பிறந்தவர்கள், விளைவு, கடைசியில் கனல்தான் ஜெயிக்கும், தீவட்டி தீர்ப்புச் சொல்கிறது ஆகிய சிறுகதைகள் ஆணாதிக்கத்தால் அடிமையாக்கப்பட்ட பெண்களின் எதிர்க்குரலாக அல்லது சமூகக் கட்டுப்பாட்டை மீறும் பெண்களின் வாழ்வியலைச் சொல்பவையாக அமைந்துள்ளன.

பெண்ணின் இயங்குதிசை

ஒரு பெண்ணின் பாதையைத் தேர்ந்தெடுப்பது யார் என்பது கேள்விக்குறிதான் பிறந்தது முதல் திருமணம் வரை அவளை இயக்குவது பெற்றோர்தான். அதன் பின்னர் கணவர் பெண்ணின் பயணத்திற்குத் துணை நிற்கிறார். இந்த இரண்டு வேறுபட்ட சூழலில் பெண்ணுக்குத் தனது பாதையைத் தீர்மானிக்கும் உரிமை வழங்கப்படவில்லை. பெண் எப்போதும் சமூகத்தில் வரையறை செய்யப்பட்ட உரிமைகளுக்குள் தன்னைச் சுருக்கிக் கொள்பவளாக மட்டுமே இருக்கிறாள்.

இதுவரை எந்தவொரு சமூக அமைப்பும் பெண்ணுக்கான தனித்தும் உயிர்ப்பு உடையதுமான உடல், மன அடையாளத்தை முன் நிபந்தனையாகக் கொண்டதில்லை. பெண்ணின் உடல் ஆண் ஆதிக்கச் சமூகத்திற்குப் புதிய உறுப்பினர்களை உற்பத்தி செய்து தரும் இயந்திரமாகவும் பெண்ணின் மனம் ஆண், மேலாதிக்க வெறிக்குக் களமாக இருந்து மறையும் பாத்திரமாகவுமே அர்த்தப்பட்டு வந்திருக்கின்றது (ப – 75).
என்னும் மாலதி மைத்ரி கூற்றிற்கு சமூகத்தில் பெண் வாழ்ந்து வருகிறாள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பருவ வெளிச்சம் என்னும் சிறுகதையில் பெண்ணின் பயணம் முழுவதும் கேள்விக்குட்பட்டதாக உள்ளது. ரங்கையன் செய்யும் செயலுக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் அப்பெண் பாதிக்கப்படுகிறாள். அதோடு, அவன் எழுதி வைத்த சொத்து அப்பெண்ணின் வாழ்க்கையைச் சந்தேகமாக்குகிறது. சமூகம் எனும் கட்டுப்பாடு அவளைச் சந்தேகப் பட வைக்கிறது. இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளால் பெண் தனது சுயத்தை இழந்து தனது வெளியை இழந்த பிறகுத் தனது அடையாளத்தை, இருப்பை இழக்கும் தன்மையை விளக்கும் நோக்கில் பருவவெளிச்சம் எனும் சிறுகதை எழுதப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் இருக்கும் அவலங்களைக் கேள்விக்குட்படுத்தும் பெண்களின் குரல் சிறுகதையில் இருந்தாலும் அதற்கான பதிலைப் போராடிப் பெற வேண்டிய சூழல் தான் உள்ளது என்பதை இவரது சிறுகதைகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

பெண்களின் சாதாரியம்

நெருக்கடியான நிலைமையின் போது சாதாரியமாக நடந்து கொள்வதில் பெண்கள் பெயர் பெற்றவர்கள். அவர்களின் சாதாரியத்தை ஆசிரியர் மூன்று கதைகளில் பாராட்டி எழுதியுள்ளார். 'சில நெஞ்சங்களில் சில கௌரவங்கள்' எனும் சிறுகதையில் தான் தவறு செய்து விட்டாலும் சூழ்நிலைக் கருதி சமாளிப்பதாகக் கதையைக் கொண்டு செல்கிறார். 'வாழப்பிறந்தவர்' என்னும் கதையில் வரும் சரசா பாத்திரம் பெரும் சிக்கலையும், பிரச்சனையையும் கொண்டதாகப் படைத்து அப்பாத்திரத்திற்குச் சாதாரியத்தைப் புலப்படுத்தும் வகையில் அமைத்துள்ளார்.

“உனக்குப் பசிச்சா வேறயா? எனக்குப் பசிச்சா வேறயா? உனக்கு வழந்த அடி, எனக்கு வழந்த அடியேதான்! இனிமே உன்னெ வுட்டுட்டு ஒரு அடிகூட நகரமாட்டேன்”.

சரசாளின் மன அழுத்தம், இவன் உடலைப் புல்லரிக்க வைத்தது.

“இந்தக் கொழந்த கிட்டே எத்தனெ வாட்டி உன்னெ 'மாமா'ன்னு கூப்புடு கண்ணுன்னு சொல்லிக் குடுத்திருப்பேன். ஆனா இது உன்னெ அப்பிடிக்க கூப்புட்டுருக்குமா? 'அப்பா அப்பா'ன்னுதான் கையெ நீட்டி எடுத்துக்கச் சொல்லுது. இதையுமா மறந்திடுவே உனக்கு எம்பேர்ல பாசம் இருக்குதா... இல்லியா சொல்லு...”

“இருக்குது சரசு... இருக்குது”.

சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு நகராமலே இருந்த இவனிடம் உருக்கமாகச் சொன்னாள்.

“சரி போவுலாமா...?”

“நீ போ. சரசு. நா இன்னொரு நாளைக்கு வர்றேன்...”

அந்தச் சாக்குப் போக்கெல்லாம் எனக்கு வேண்டா. முடிவாச் சொல்லு நீ வருலீனா ரயில்லெ தலையெக் குடுத்து நானும் இந்தக் கொழந்தையும் வெடியறதுக்குள்ளெ உசுரெ வுட்டுருவோம். அப்புறம் நீ வந்து எங்களெப் பாத்து பிரயோசனமில்லே... (ப – 18)

என்ற மன உறுதி உடைய பெண் பாத்திரமாக சரசாவை படைத்துள்ளார்.

பெண்களின் சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் திறன்

சூர்யகாந்தன் படைத்துள்ள பெண்கள் உணர்ச்சி மிகுந்தவர்களாக, எந்த நிலையிலும் வெளிப்படையாகப் பேசுவதற்கோ, உண்மைகளை வெளியிடுவதற்கோ அவர்கள் அஞ்சுவதே இல்லை. நிலைமை நெருக்கடியான போது, தம்மை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கிய ஆணினத்தைச் சாடுவதற்கோ சமுதாயத்தின் கொடிய போக்கைக் குத்திக் காட்டுவதற்கோ அவர்கள் தயங்குவதே இல்லை. பேச்சு வழக்கில் உள்ள சில எளியசொற்கள் அவர்களின் உரையாடல்களில் அமையும் போது, புதிய ஆற்றலையும் அளவற்ற வேகத்தையும் பெற்று

அம்புகளாகப் பாய்வதைக் காணலாம். கடைசியில் கனல் தான் ஜெயிக்கும்' எனும் சிறுகதையில்,

"...நம்மளாட்டவே ஒவ்வொருத்தரும் வெளியேறி வந்துட்டா அவனைத் தட்டி கேக்கறதுக்கு ஆளே இல்லாமப் போயிடும்! அவனோட கொட்டம் எச்சாகிடும்...!" நாமெல்லா ஒண்ணாச் சேர்ந்தா அவனை ஒரே செகண்டுலெ அழுக்கி... நின்ன நெலையிலெ காரியத்தைச் சாதிச்சுடலாம்..."

எண்ணியப்படியே இவள் விரசலாக வந்தாள்.

அங்கிருந்த ஜனங்களின் பிரதிநிதியைப் போல அழுத்தமாக நின்றாள்.

பிறகு சொன்னாள்.

"...இன்னிக்கு நடு ஜாமம் ஆனாலுஞ் சரி. இந்த எடத்தெவுட்டு நகர மாட்டேன். அது மட்டுமில்லெ. இங்கெ காத்துக் கெடக்குற எங்க எல்லார்த்துக்கும் வேணுங்குறதை நீ செஞ்சு குடுக்காமெ உன்னெ வெளியே வர உடவும் மாட்டேன்! உன்ர சாக்குப் போக்குக உனிமே செல்லாது! மனசிலெ கெவனம் பண்ணிக்க..." - என்றாள் உறுதியாக. (ப. 55)

மருத்துவமனை அவலத்தை தட்டி கேட்கும் ஒரு பெண்ணின் துணிச்சலும் அவள் எந்த அளவு தாக்குப் பிடிக்கிறாள் என்ற மனநிலையும் இக்கதைக்கு அடித்தளமாய் அமைவதை உணர முடிகிறது.

வரதட்சணைக்கோர் முடிவு கட்டுவோம்

மக்கள் தொகையில் பாதிக்கு மேல் பெண்கள் என்ற நிலை ஏற்பட்ட பொழுது பெண் பற்றிய மதிப்பு குறையத் தொடங்கி விட்டது. இக்காலக் கட்டத்தில் தான் வரதட்சணை என்னும் வழக்கம் தொடங்கியது. இன்று வரதட்சணை அருகுபோல் வேரோடி அழிக்க முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்து விட்டது. சட்டங்கள் ஏட்டளவில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. நடைமுறை வாழ்க்கையில் அனைத்துத் தரப்பிலும் வரதட்சணை கோலோச்சிக் கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாகவே பெண் குழந்தை பிறப்பு வெறுக்கப்படுகின்றன. கல்வியறிவு பெற்றவர்களும் கூட இதற்கு விதிவிலக்கல்ல என்ற முறையில் தான் இயங்குகின்றனர் என்பதை பிரபஞ்சன் தமது புதனத்தில்

நாட்டில் ஆண்கள் தான் எப்படி குறைந்து போய்விட்டார்கள். பேண்ட் போட்ட பேடிகளும், வேட்டி கட்டிய அலிகளும், மீசை வைத்த பெட்டைகளும் தான் எப்படிப் பெருகி விட்டார்கள். கல்யாணம் செய்து கொள்ள கூலி கேட்கும் மூடர்கள் (ப. 119).

என்று குறிப்பிட்டதைப் போல சூர்யகாந்தன் வரதட்சணை கொடுமையையும் அதற்கான தீர்வினையும் தன் சிறுகதைகளில் பதிவிட்டுள்ளார். ஆடும் தொட்டில்கள் ஆடுகின்றன எனும் சிறுகதையில் வரதட்சணையால் லட்சுமியின் வாழ்க்கைப் பாதிக்கபடுவதை

சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும், பதிலடிகள் எனும் சிறுகதை வரதட்சணைக் கொடுமைக்கு தீர்வினை முன்வைக்கிறது.

முடிவுரை

சூர்யகாந்தன் சிறுகதைகளில் இடம் பெற்றுள்ள பாத்திரங்களில் பெண்களுக்கு முதன்மை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது காண முடிகின்றது. பெண்கள் ஆணுக்கு இணையாக வாழ வேண்டும் என்றும் உரிமைகளை பெற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பெண்களுக்கான விடுதலை அவரது சிறுகதைகளில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளதை அறியலாம்.

குறிப்புகள்

- [1] வாழ்வியல் கலைக்களஞ்சியம், தொகுதி-1. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
- [2] சூர்யகாந்தன், சூர்யகாந்தன் சிறுகதைகள். கவிதா பப்ளிகேஷன். 2013.
- [3] மாலதி மைத்ரி, விடுதலையை எழுதுதல். காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2015.
- [4] சூர்யகாந்தன், சூர்யகாந்தன் சிறுகதைகள், கவிதா பப்ளிகேஷன். 2013.
- [5] ... சூர்யகாந்தன் சிறுகதைகள், கவிதா பப்ளிகேஷன். 2013.
- [6] பிரபஞ்சன், சந்தியா. கவிதா பதிப்பகம், 2001.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.